

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Хабилов Н.Л.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Определение центрального соотношения челюстей является важнейшим этапом ортопедического лечения, обеспечивающим функциональное равновесие, равномерное распределение жевательного давления и долговечность ортопедических конструкций. В данной работе представлен сравнительный обзор классических и современных способов регистрации центрального соотношения, включая анатомический, физиологический, функциональный, гнатометрический и аппаратный методы. Описаны их основные принципы, степень точности, воспроизводимость, клиническая эффективность и зависимость от субъективного влияния специалиста. Особое внимание уделено применению восковых базисов, окклюзионных валиков, метода готической дуги, лицевой дуги и цифровых технологий. Установлено, что цифровые методы обеспечивают более высокую точность и объективность, тогда как традиционные способы имеют ограничения, связанные с деформацией материалов и человеческим фактором. Результаты подчеркивают важность индивидуального подхода при выборе метода. Правильный выбор способа регистрации способствует повышению эффективности ортопедического лечения, улучшению функциональной адаптации пациентов и снижению вероятности осложнений, обеспечивая более предсказуемые и стабильные клинические результаты лечения.

Ключевые слова: центральное соотношение челюстей; регистрация центрального соотношения; ортопедическая стоматология; межчелюстные взаимоотношения; окклюзия; гнатологические методы; анатомо-функциональный метод; инструментальные методы; височно-нижнечелюстной сустав; протезирование; клиничко-функциональная оценка.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR RECORDING CENTRIC RELATION OF THE JAWS IN PROSTHETIC DENTISTRY

Khabilov N.L.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Determining the centric relation of the jaws is a crucial stage of prosthodontic treatment, ensuring functional balance, uniform distribution of masticatory load, and durability of prosthetic constructions. This paper presents a comparative review of conventional and modern methods for recording centric relation, including anatomical, physiological, functional, gnathometric, and instrumental approaches. Their fundamental principles, level of accuracy, reproducibility, clinical effectiveness, and dependence on the subjective influence of the clinician are described. Special attention is given to the use of wax bases, occlusal rims, the gothic arch tracing method, facebow, and digital technologies. It has been established that digital methods provide higher accuracy and objectivity, while traditional techniques have limitations associated with material deformation and the human factor. The results emphasize the importance of an individualized approach when selecting a registration method. The correct choice of technique improves the effectiveness of prosthodontic treatment, enhances patients' functional adaptation, and reduces the risk of complications, ensuring more predictable and stable clinical treatment outcomes.

Keywords: centric relation of the jaws; recording of centric relation; prosthetic dentistry; intermaxillary relationships; occlusion; gnathological methods; anatomical-functional method; instrumental methods; temporomandibular joint; prosthetics; clinical-functional evaluation.

ТИШ ПРОТЕЗЛАШДА МАРКАЗИЙ МУНОСАБАТНИ ҚАЙД ЭТИШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ

Хабилов Н.Л.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Жағларнинг марказий муносабатини аниқлаш ортопедик стоматологик даволашнинг муҳим босқичи ҳисобланади, бу функционал мувозанатни, чайнаш юкламасининг бир текис тақсимланишини ва протез конструкцияларининг узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди. Ушбу ишда марказий муносабатни рўйхатга олишининг аъъанавий ва замонавий усулларининг қийёсий таҳлили

келтирилган, жумладан анатомик, физиологик, функционал, гнатометрик ва инструментал усуллар. Уларнинг асосий тамойиллари, аниқлик даражаси, такрорланувчанлиги, клиник самарадорлиги ва шифокорнинг субъектив омилига боғлиқлиги ёритилган. Мум асослари, окклюзион валиклар, готик ёй усули, юз ёйи (facebow) ва рақамли технологиялардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган. Аниқланишича, рақамли усуллар юқори аниқлик ва объективликни таъминлайди, анъанавий усуллар эса материал деформацияси ва инсон омили билан боғлиқ чекловларга эга. Натижалар рўйхатга олиши усулини танлашда индивидуал ёндашув муҳимлигини кўрсатади. Тўғри танланган усул ортопедик даволаш самарадорлигини оширади, беморларнинг функционал мослашувини яхшилашди ва асоратлар хавфини камайтиради ҳамда клиник натижаларнинг барқарорлиги ва прогноз қилинишини таъминлайди.

Калит сўзлар: жағлар марказий муносабати; марказий муносабатни қайд этиши; протезлаш стоматологияси; жағлараро муносабатлар; окклюзия; гнатологик усуллар; анатомик-функционал усул; инструментал усуллар; темпаромандибуляр бўғим; протезлаш; клиник-функционал баҳолаш.

Введение. Актуальность. Центральное соотношение (ЦС) челюстей представляет собой одно из фундаментальных понятий ортопедической стоматологии и гнатологии. От точности его определения зависит правильность построения окклюзионных взаимоотношений, распределение жевательной нагрузки, стабильность ортопедических конструкций и функциональное состояние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Центральное соотношение рассматривается как воспроизводимое, физиологически обоснованное положение нижней челюсти относительно верхней, при котором суставные головки располагаются в наиболее стабильной, ортопедически целесообразной позиции [3,4].

В клинической практике этап регистрации ЦС особенно важен при полном съемном протезировании, тотальной реабилитации при частичной адентии, изготовлении мостовидных протезов большой протяженности, окклюзионной реконструкции и лечении пациентов с дисфункцией ВНЧС. Ошибки при определении центрального соотношения могут приводить к формированию преждевременных окклюзионных контактов, перегрузке отдельных зубов или участков протеза, развитию мышечно-суставной дисфункции, болевому синдрому, нарушению дикции и снижению адаптационных возможностей пациента. [5-7].

Современная стоматология располагает широким спектром методов регистрации центрального соотношения, которые различаются по механизму действия, степени участия врача и пациента, точности воспроизведения и техническому оснащению. Однако до настоящего времени отсутствует единый универсальный алгоритм выбора метода регистрации ЦС в зависимости от клинической ситуации. В условиях роста требований к качеству ортопедического лечения и увеличения числа пациентов с функциональными нарушениями зубочелюстной системы вопрос объективной оценки эффективности различных способов регистрации центрального соотношения приобретает особую актуальность. [7,8].

Дополнительным фактором, определяющим значимость данной проблемы, является распространенность патологий ВНЧС и миофасциальных болевых синдромов. Неправильная регистрация межчелюстных взаимоотношений способна усугублять имеющиеся функциональные нарушения, что делает выбор метода определения ЦС не только технической, но и клинико-биомеханической задачей. [5,6].

Обзор литературы. В научных исследованиях центральное соотношение описывается как суставная позиция, не зависящая от контактов зубов, что позволяет использовать ее в качестве стабильной референтной точки при планировании ортопедического лечения. Ряд авторов подчеркивает, что ЦС должно определяться при расслабленной мускулатуре и физиологическом положении суставных головок. [1-3]. Анатомо-функциональные методы основаны на использовании физиологических рефлексов и ориентиров, таких как глотательный рефлекс, положение покоя нижней челюсти, применение восковых базисов с прикусными валиками. Данные методы широко распространены благодаря относительной простоте и минимальным техническим требованиям. Вместе с тем, в литературе отмечается их зависимость от субъективных факторов и опыта врача. [4,6].

Гнатологические методы предполагают активное мануальное участие врача и направлены на достижение максимально стабильного положения суставных элементов. Бимануальная техника, использование де-программаторов, лицевой дуги и индивидуально настраиваемых артикуляторов позволяют повысить воспроизводимость результатов. Многие исследователи указывают на их преимущество при комплексной ортопедической реабилитации. [8]. Инструментальные методы включают применение аксиографов, электронных систем регистрации движений нижней челюсти, цифровых

сканеров и CAD/CAM-технологий. Они обеспечивают высокую точность, однако требуют специального оборудования и значительных временных затрат. В ряде публикаций подчеркивается, что их применение особенно оправдано при сложных клинических случаях и реконструктивном протезировании. [7,9].

Несмотря на накопленный научный материал, сравнительные клинико-функциональные исследования, основанные на объективных показателях эффективности, остаются ограниченными, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса. [12].

Цель исследования: Провести комплексный сравнительный анализ анатомо-функциональных, гнатологических и инструментальных способов регистрации центрального соотношения челюстей с оценкой их клинико-функциональной эффективности.

Задачи исследования:

1. Изучить точность и воспроизводимость различных методов регистрации ЦС.
2. Оценить влияние метода на формирование стабильных окклюзионных контактов.
3. Проанализировать функциональное состояние ВНЧС после ортопедического лечения.
4. Сравнить сроки адаптации пациентов к ортопедическим конструкциям.
5. Определить частоту и характер послеустановочных коррекций протезов.

Материалы и методы

Описание выборки. В клиническое исследование были включены 60 пациентов, обратившихся за ортопедической стоматологической помощью. Возраст пациентов варьировал от 35 до 70 лет, средний возраст составил $52,4 \pm 8,6$ года. Среди обследованных было 34 женщины и 26 мужчин.

Пациенты распределялись на три равные группы методом случайной выборки:

- **Группа 1 (n=20)** — регистрация центрального соотношения анатомо-функциональными методами;
- **Группа 2 (n=20)** — применение гнатологических методик;
- **Группа 3 (n=20)** — использование инструментальных методов с индивидуальной настройкой артикулятора.

Критерии включения:

- частичная или полная адентия;
- необходимость изготовления съемных или несъемных ортопедических конструкций;
- отсутствие острых воспалительных заболеваний полости рта;
- добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

- выраженные дегенеративные изменения ВНЧС в стадии обострения;
- тяжелые системные заболевания;
- неврологические нарушения, влияющие на функцию жевательных мышц.

Перед началом лечения всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследование, включающее сбор анамнеза, оценку окклюзии, пальпацию жевательных мышц, анализ амплитуды движений нижней челюсти и регистрацию жалоб. [15].

Методы сбора данных. Для достижения поставленных целей использовались следующие методы:

1. **Клинический метод** — оценка окклюзионных контактов, стабильности протезов, наличия преждевременных контактов.
2. **Функциональный анализ ВНЧС** — определение объема открывания рта, латеротрузии, протрузии, наличие болевых ощущений и щелчков.
3. **Окклюзионный анализ** — использование артикуляционной бумаги различной толщины для выявления распределения контактов.
4. **Анкетирование пациентов** — оценка субъективного уровня комфорта по визуально-аналоговой шкале (0–10 баллов).
5. **Учет количества коррекций** — фиксировалось число посещений, связанных с необходимостью корректировки ортопедической конструкции в течение 3 месяцев после фиксации. [16].

Регистрация данных проводилась на этапах: до лечения, сразу после фиксации протеза и через 1 и 3 месяца наблюдения.

Методы анализа. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием методов вариационной статистики. Определялись средние арифметические значения (M), стандартное отклонение (SD), доверительные интервалы.

Для сравнения количественных показателей между группами применялся t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при уровне достоверности $p < 0,05$.

Также проводился корреляционный анализ между способом регистрации ЦС и показателями функциональной адаптации пациентов. Комплексный анализ позволил объективно оценить клинко-функциональную эффективность различных способов регистрации центрального соотношения челюстей в ортопедической стоматологии. [21].

Результаты. Представление полученных данных. Проведённый сравнительный анализ показал статистически значимые различия между исследуемыми группами по ряду клинических и функциональных показателей. Воспроизводимость центрального соотношения. При повторной регистрации центрального соотношения (через 7 дней) оценивалась стабильность положения нижней челюсти по совпадению окклюзионных контактов и необходимости повторной коррекции прикусных валиков или конструкций. [25-27].

- В группе 1 (анатомо-функциональные методы) расхождения при повторной регистрации выявлены у 35% пациентов.

- В группе 2 (гнатологические методы) — у 15% пациентов.

- В группе 3 (инструментальные методы) — у 5% пациентов.

Полученные данные свидетельствуют о более высокой воспроизводимости центрального соотношения при использовании гнатологических и инструментальных методик ($p < 0,05$).

Частота послеустановочных коррекций. Количество коррекций протезов в течение трёх месяцев наблюдения отражало степень точности первоначальной регистрации ЦС.

Таблица 1.

Частота коррекций

Группа	Среднее число коррекций	Диапазон
1	$3,2 \pm 0,8$	2–5
2	$2,1 \pm 0,6$	1–3
3	$1,5 \pm 0,5$	1–2

Статистически значимые различия выявлены между 1 и 3 группами ($p < 0,01$). Наибольшее количество коррекций требовалось при использовании анатомо-функциональных способов. [32].

Функциональное состояние ВНЧС. Через 3 месяца после фиксации ортопедических конструкций оценивались признаки дисфункции ВНЧС: наличие щелчков, болезненность при пальпации, ограничение открывания рта.

Частота функциональных нарушений:

- Группа 1 — 30% пациентов;

- Группа 2 — 10% пациентов;

- Группа 3 — 5% пациентов.

У пациентов первой группы чаще отмечались жалобы на чувство «перекоса» при смыкании зубов и периодическое мышечное напряжение. Во второй и третьей группах подобные симптомы носили кратковременный характер и исчезали в период адаптации.

Оценка окклюзионных контактов. Анализ распределения окклюзионной нагрузки показал:

- В группе 1 нередко выявлялись преждевременные контакты и неравномерное распределение давления.

- В группе 2 отмечалось более симметричное распределение контактов.

- В группе 3 достигнута наиболее равномерная окклюзия с минимальным количеством корректировок.

Субъективная оценка адаптации пациентов. Оценка комфорта проводилась по 10-балльной визуально-аналоговой шкале. [18].

Таблица 2.

Уровень субъективного комфорта

Группа	Через 1 месяц	Через 3 месяца
1	$6,8 \pm 1,2$	$7,4 \pm 1,0$
2	$8,1 \pm 0,9$	$8,5 \pm 0,8$
3	$8,7 \pm 0,7$	$9,1 \pm 0,6$

Пациенты третьей группы быстрее адаптировались к протезам и реже предъявляли жалобы на дискомфорт.

Корреляционный анализ. Выявлена положительная корреляция средней силы ($r = 0,62$) между точностью регистрации ЦС и уровнем субъективного комфорта пациента. Также установлена отрицательная корреляция ($r = -0,58$) между точностью метода и количеством коррекций. [19].

Обобщённая интерпретация результатов. Полученные данные демонстрируют, что повышение точности регистрации центрального соотношения напрямую влияет на:

- стабильность окклюзионных контактов;
- снижение частоты коррекций;
- уменьшение функциональных нарушений ВНЧС;
- ускорение адаптации пациентов.

Инструментальные методы показали наивысшую эффективность, однако требуют дополнительного оборудования и временных затрат. Гнатологические методы обеспечивают баланс между точностью и клинической целесообразностью. Анатомо-функциональные способы остаются допустимыми при неосложнённых клинических ситуациях. [17].

Заключение.

Основные выводы:

1. Регистрация центрального соотношения является критически важным этапом ортопедического лечения, определяющим долгосрочную функциональную стабильность конструкции.
2. Инструментальные методы продемонстрировали наибольшую точность и воспроизводимость, минимальное количество послеустановочных коррекций и лучший уровень адаптации пациентов.
3. Гнатологические методики показали высокую клиническую эффективность и могут рассматриваться как оптимальный выбор при большинстве клинических случаев, включая частичную адентию и умеренные функциональные нарушения.
4. Анатомо-функциональные методы характеризуются большей зависимостью от субъективных факторов и требуют повышенного клинического контроля, однако сохраняют практическую значимость при ограниченных технических возможностях.
5. Выбор метода регистрации центрального соотношения должен осуществляться индивидуально с учётом клинической картины, состояния ВНЧС, типа ортопедической конструкции и технического оснащения клиники.

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют:

- оптимизировать алгоритм ортопедического лечения;
- снизить количество клинических коррекций;
- повысить функциональную стабильность протезов;
- минимизировать риск развития дисфункции ВНЧС;
- улучшить субъективное качество жизни пациентов.

Внедрение гнатологических и инструментальных методов регистрации центрального соотношения в повседневную практику способствует повышению предсказуемости результатов ортопедического лечения и сокращению сроков адаптации пациентов. [22].

Список литературы:

1. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология. — М.: Медицина, 2018. — 576 с.;
2. Ахоров Т.В., Исламова Н.Б. Современные подходы в ортопедической стоматологии: обзор методов и клиническая эффективность. — Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali, 2025;
3. Ash M.M., Ramfjord S.P. Occlusion. — 5th ed. — Philadelphia: Saunders, 1995;
4. Boucher C.O. Boucher's Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. — 12th ed. — Mosby, 2004;
5. Bragin E.A. Гнатология в клинике ортопедической стоматологии. — СПб.: СпецЛит, 2019;
6. Carlsson G.E. Critical review of some dogmas in prosthodontics. J Prosthodont Res. 2009;53(1):3–10;
7. Dawson P.E. Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. — Mosby, 2007;
8. Dawson P.E. Centric relation. Its effect on occluso-muscle harmony. Dent Clin North Am. 1979;23(2):169–180;
9. Dadaboeva M.U., Mirхусанова R.S., Абдуназарова Г.Ж. Сравнительный анализ окклюзионных записей, выполненных с помощью системы T-Scan и традиционных методов. — Ортопедик стоматология ва ортодонтиянинг долзарб масалалар, 2024;

10. Lucia V.O. A technique for recording centric relation. *J Prosthet Dent.* 1964;14(3):492–505;
11. Matrizayeva G.N., Omonova D.U. Studying the effectiveness of treatment with removable prostheses for elderly patients. — *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 2024;
12. Manfredini D., Guarda-Nardini L. TMD epidemiology and classification. *J Oral Rehabil.* 2010;37(10):760–768;
13. McNeill C. *Science and Practice of Occlusion*. — Quintessence Publishing, 1997;
14. Okeson J.P. *Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion*. — 8th ed. — St. Louis: Elsevier, 2020;
15. Percin L.S. *Основы гнатологии*. — М.: Медицина, 2014;
16. Rizayev J.A., Axmedov A.A. Improving dental care in Uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality. — *Journal of Biomedicine and Practice*, 2023;
17. Safarov M.T., Normurodova R.Z. Adaptation in the prosthetics process with using dental implants. — *Journal of New Century Innovations*, 2024;
18. Shillingburg H.T., Hobo S., Whitsett L.D. *Fundamentals of Fixed Prosthodontics*. — 4th ed. — Chicago: Quintessence Publishing, 2012;
19. Slavicek R. *The Masticatory Organ: Functions and Dysfunctions*. — Klosterneuburg: Gamma Dental, 2002;
20. Türp J.C., Schindler H.J. The dental occlusion as a suspected cause for TMDs. *J Oral Rehabil.* 2012;39(7):502–512;
21. Weinberg L.A. An evaluation of basic articulators and their concepts. *J Prosthet Dent.* 1963;13(4):622–644;
22. Zarb G.A., Bolender C.L., Eckert S.E. *Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients*. — 13th ed. — St. Louis: Mosby, 2013;
23. Zbarj M.M., Sadullayeva G., Xabilov B.N., Dadabaeva M.U. Dioksid sirkoniy va keramika kombinatsiyasidan tayyorlangan koronkalar. — *Ортопедик стоматология ва ортодонтиянинг долзарб масалалар*, 2024;
24. Жулёв Е.Н. *Ортопедическая стоматология*. — Ташкент: BSMI-UZ, 2016;
25. Муслимов О.К., Ризаев Ж.А. Взаимосвязь стоматологической заболеваемости с изменениями функций желез внутренней секреции. — *Journal of Biomedicine and Practice*, 2016;
26. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). To'liq tishsizlikda CAD/CAM texnologiyalarining roli: zamonaviy yondashuvlar va imkoniyatlar. In *Конференции* (pp. 254-257).
27. NL Xabilov, SS Sharipov, RA Rashidov, K Nabiev, MF Mirxoshimova, F Ermatova 2025/5/20 Protez stomatitni kompleks davolashda terapevtik va ortopedik yondashuvlarni integratsiyalashning klinik asoslari. *Journal of new century innovations* (pp. 165-172)
28. NL Xabilov, SS Sharipov, NS Asatullaev, MF Mirxoshimova, K Nabiev 2025/5/19 To'liq tishsizlikda plastinkali protezlarning innovatsion bazasini shakllantirish: biomateriallar va texnologiyalar tahlili. *Journal of new century innovations* (pp. 156-164)
29. NL Xabilov, SS Sharipov, NS Asatullaev, MF Mirxoshimova, K Nabiev, F Ermatova 2025/5/19 Protez stomatitni davolashning turli usullarini qo'lashni asoslash. *Journal of new century innovations* (pp. 148-155)
30. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). To'liq tishsizlikda CAD/CAM texnologiyalarining roli: zamonaviy yondashuvlar va imkoniyatlar. In *Конференции* (pp. 254-257).
31. Xabilov, N. L., Dadabaeva, M. U., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., ... & Sultanova, N. (2024, November). To'liq tishsiz bemorlar uchun qayta tiklanish davrida parvarish: yallig'lanishni oldini olish va gigiyena. In *Конференции* (pp. 231-235).
32. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). Osteointegratsiyalangan implatlar va to'liq tishsizlik: muvaffaqiyatli protezlashning asosiy prinsiplari. In *Конференции* (pp. 245-249).
33. Xabilov, N. L., Dadabaeva, M. U., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., ... & Sultanova, N. (2024, November). Kompyuter tomografiyasi va raqamli rehabilitatsiya yordamida to'liq tishsiz bemorlarda diagnostika. In *Конференции* (pp. 228-231).
34. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). Zamonaviy implantatsion protokollar yordamida to'liq tishsizlikda bemorlarni davolash: tizimli yondashuv. In *Конференции* (pp. 249-251).
35. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). To'liq tishsizlik holatida olinmaydigan va yechiladigan protezlarni solishtirish: klinik tavsiyalar va ko'rsatmalar. In *Конференции* (pp. 261-265).
36. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyev, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). To'liq tishsiz bemorlarni protezlashda bio-

materiallarning rolini baholash. In Konferenция (pp. 251-254).

37. Xabilov, N. L., Muxitdinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., Nabiyeв, K. A., Salamova Sh, S., Sharipov, S. S., & Sultanova, N. (2024, November). To'liq tishsizlikda yuzni tiklash: estetik reabilitatsiya va bemorning hayot sifati. In Konferenция (pp. 257-261).

38. Xabilov, N. L., Xabilov, B. N., Sharipov, S. S., Muxiddinova, F. G., Mirxoshimova, M. F., & Nabiyeв, K. A. (2024). Stomatologiyada o'simlikka asoslangan kompleks vositalarni ishlab chiqish. Journal of new century innovations, 66(1), 203-209.

39. NL Khabilov, FL Mirsalihova, Sh S Salamova, AA Kosimov, FG Muxitdinova, MF Mirxoshimova, KA Nabiyeв, SS Sharipov 2024 The effectiveness of fluorine-containing drugs in the treat-

ment of teeth decay in children Konferenция (73-75)

40. Xabilov, N. L., Xabilov, B. N., Sharipov, S. S., Mirxoshimova, M. F., & Nabiyeв, K. A. (2024). Химические ожоги слизистой оболочки полости рта. Journal of new century innovations, 66(1), 210-216.

41. Xabilov, N. L., Xabilov, B. N., Sharipov, S. S., Mirxoshimova, M. F., Nabiyeв, K. A., & Raшидов, P. A. (2024). Биоплёнкалар ёрдамида яраларнинг тузалиши. Journal of new century innovations, 66(1), 195-202.

42. Джураев, А. Д., Олимжонов, К. Ж., Абдукахаров, А. Ж., & Nabiyeв, K. A. (2018). Синтез и антибактериальная активность йодсодержащих производных бензоатов. In European research (pp. 15-18).

Для цитирования: Xabilov N.L. Сравнительный анализ способов регистрации центрального соотношения челюстей в ортопедической стоматологии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 2(22). – С. 722–728. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18797029>